

Таксономический Состав Семейства *Chenopodiaceae* Vent. во Флоре Абшерона и Его Экологический Анализ

Ф.Г. Мовсумова*, Г.Г. Бабаев, М.Г. Зейналова, Я.М. Фейзиев

Институт ботаники НАНА, Бадамдартское шоссе, 40, Баку AZ1005, Азербайджан;

*E-mail: ferzane_movsumova@hotmail.com

В статье приводятся новые данные о распространении видов сем. *Chenopodiaceae* Vent. и его эколого-фитоценотические особенности в пустынных и полупустынных зонах на территории Абшерона Азербайджанской Республики. Выявлена экологическая приуроченность, практическая значимость и составлена классификация жизненных форм (ЖФ) представителей *Chenopodiaceae* по отношению к свету, воде и почве.

Ключевые слова: *Chenopodiaceae*, фитоценоз, флора, биоморфа

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проблема сохранения биоразнообразия планеты Земля приобрела первостепенное значение. Так как в последнее время наблюдается катастрофически быстрое обеднение видового состава, нарушение популяций, проблема его сохранения признана одной из главных задач глобальной экологии. В растительном покрове Абшерона заметную роль играют представители сем. *Chenopodiaceae* Vent. Представители этого семейства в этом регионе являются самыми распространенными и имеющими огромное хозяйственное значение. Поэтому изучение сем. *Chenopodiaceae* во флоре Абшерона является весьма актуальным.

Представители сем. *Chenopodiaceae* – обитатели аридных и сильно засоленных районов Азербайджана. Исследованиями, проведенными более чем полвека назад, было показано, что на территории Азербайджана произрастает 59 видов и 24 рода сем. *Chenopodiaceae*, из которых 42 вида встречаются во флоре Абшерона (Жаргин, 1952). Ранее нами (Мовсумова, 2004) был опубликован конспект сем. *Chenopodiaceae* Азербайджанской Республики с конкретными местонахождениями видов. Изучаемые растения определялись исследованиями в природе и на основании существующего гербарного материала института Ботаники НАНА, а также литературных данных (Gadjiev and Movsumova, 2002).

Цель настоящего исследования – изучение распространения, инвентаризация и анализ видового состава дикорастущих видов сем. *Chenopodiaceae* на Абшероне, проведение критического анализа литературных источников и гербарных материалов, экологического анализа и выявление перспективных видов для использования в хозяйстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами для исследования служили гербарные коллекции, собранные в период экспедиций и полевой практики по геоботанике. Для идентификации растений использовались следующие определители: Флора Азербайджана (Исаев, 1952), Определитель растений Кавказа (Гроссгейм, 1949), Конспект флоры Азербайджана (Аскеров, 2011) и Конспект флоры Кавказа (Тахтаджян, 2008), Конспект семейства *Chenopodiaceae* Кавказа (Сухоруков и Акопян, 2013). Геоботанические описания проводились по традиционной методике (Лазарев и др., 2008; Работнов, 1998; Шенников, 1964; Ярошенко, 1969). Экологический анализ состоял в том, что видовой состав сем. *Chenopodiaceae* был соотнесен к определенной жизненной форме по К.Раункиеру (Raunkiær, 1937), И.Г.Серебрякову (Серебряков, 1964; 1995), а также по отношению к свету, воде и почве. Для выявления отношения растений к воде, свету и почве использовалась имеющаяся на сегодняшний день информация (www.derev-grad.ru/ekologiya/ekologicheskie-gruppy-vidov-rastenii.html), а также пособия по экологии растений (Лархер, 1978; Горышина, 1979). Для уточнения названия таксонов использовали справочник «Сосудистые растения СССР» (Черепанов, 1995), а также «Международный кодекс ботанической номенклатуры» (Сент-Луисский кодекс).

Значительная часть видов наблюдалась в природе, в процессе полевых экспедиционных исследований маршрутным методом в течение всего вегетационного периода. Были обследованы практически все территории Абшерона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основе ранее опубликованных (Мовсумова, 1998; 2004; 2007а,б,в; 2010а,б; 2013) и полученных нами новых данных были составлены видовые инвентаризационные карты, анализ которых показал, что представители сем. *Chenopodiaceae* встречаются на всех изучаемых территориях кроме лесных, луговых и водно-болотных участках, на всех высотных поясах вплоть до высокогорий (1500 м над ур. м.). Значительное число видов сем. *Chenopodiaceae* сосредоточено на юго-востоке Абшерона в районах с повышенной сухостью климата. Число их постепенно сокращается на северо-восточном направлении, где преобладают горные степи. Концентрация видового раз-

нообразия *Chenopodiaceae* на юго-востоке Азербайджана обусловлена преобладанием здесь низменных и предгорных рельефов, серых пустынных и серо-бурых солончаковых почв, сухостью климата, развитием солончаковой пустынной и полынно-полупустынной растительности.

На территории Абшерона выделены две природные зоны: пустынная и полупустынная. Пустынная зона делится на две подзоны: типичная пустынная и вторичные засоленные территории (Мовсумова, 2002). Для каждой природной зоны и подзоны определены таксономические и географические структуры изучаемого таксона. Таксономический состав сем. *Chenopodiaceae* Vent. в природных зонах и подзонах Абшерона приведен в табл. 1.

Таблица 1. Распределение видов сем. *Chenopodiaceae* по природным зонам Абшерона

Название вида	Природные зоны		
	Пустынная зона		Полупустынная зона
	Подзона типичной солончаковой пустыни	Подзона вторичной солончаковой пустыни	
<i>Agriophyllum squarrosum</i> (L.) Moq.			+
* <i>A. lateriflorum</i> (Lam.) Moq.	+		+
<i>Anabasis aphulla</i> L.			
<i>A. brachiata</i> Fisch. et. C.A.Mey. ex Kar. et Kit.	+		
<i>A. salsa</i> C.A.M. Benth. ex Volkens	+		+
<i>Atriplex aucheri</i> Moq.	+	+	+
<i>A. fomini</i> İljin	+	+	
* <i>A. calotheca</i> (Rafn) Fries	+	+	+
* <i>A. micrantha</i> C.A. Mey.	+	+	
<i>A. oblongifolia</i> Waldst et. Kit.	+	+	+
* <i>A. patula</i> L.	+	+	
<i>A. tatarica</i> L.	+	+	+
<i>Bassia hyssopifolia</i> (Pall.) O. Kuntze.		+	
* <i>B. sedoides</i> (Pall.) Aschers.	+	+	
* <i>Beta maritima</i> L.	+	+	
<i>Bienertia cycloptera</i> Bunge	+		
* <i>Camphorosma lessingii</i> Litv.	+		+
<i>Ceratocarpus arenarius</i> L.	+	+	
<i>Chenopodium album</i> L.		+	
<i>Ch. hybridum</i> L.		+	+
<i>Ch. foliosum</i> Aschers.	+	+	+
<i>Ch. murale</i> L.		+	+
* <i>Ch. polyspermum</i> L.	+	+	+
+* <i>Ch. strictum</i> L.	+	+	+
<i>Ch. vulvaria</i> L.	+	+	+
<i>Climacoptera crassa</i> (Bieb.) Botsch.	+	+	
<i>Corispermum caucasicum</i> (İlyin) İljin	+		
<i>Gamanthus pilosus</i> (Pall.) Bunge	+		
* <i>Halimone verrucifera</i> (Bieb.) Aell.	+		+
<i>Halocnemum strobilaceum</i> (Pall.) Bieb.	+		
<i>Halostachys belangeriana</i> (Moq.) Botsch.	+		
<i>Halothamnus glaucus</i> (Bieb.) Botsch.	+		
<i>Kalidium caspicum</i> (L.) Ung.- Sternb.	+		
* <i>K. foliatum</i> (Pall.) Moq.	+	+	
<i>Kochia laniflora</i> (S. G. Gmel.) Borb.	+		
<i>K. prostrata</i> (L.) Schrad.	+		+
<i>K. scoparia</i> (L.) Schrad.		+	
* <i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst.	+	+	+

<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Achers. et Schweinf.	+	+	+
<i>Petrosimonia brachiata</i> (Pall.) Bunge	+	+	+
<i>P. oppositifolia</i> (Pall.) Litv.	+		
* <i>P. triandra</i> (Pall.) Simonk.	+	+	
<i>Salicornia europaea</i> L.	+		
<i>Salsola ericoides</i> Bieb.	+		+
<i>S. dendroides</i> Pall.	+	+	+
<i>S. orientalis</i> S.G. Gmel.	+		
<i>S. nitraria</i> Pall.	+		
<i>S. nodulosa</i> (Moq.) Iljin	+		+
<i>S. paulsenii</i> Litv.	+	+	
<i>S. australis</i> R.Br.	+	+	
<i>S. soda</i> L.	+	+	
<i>Suaeda altissima</i> (L.) Pall.	+	+	
* <i>S. acuminata</i> (C.A.Mey.) Moq.	+	+	
<i>S. confusa</i> Iljin	+		
<i>S. dendroides</i> (C.A.Mey.) Moq.	+		
<i>S. microphylla</i> Pall.	+		
<i>S. prostrata</i> Pall.	+		
<i>S. salsa</i> (L.) Pall.	+		
+* <i>S. crassifolia</i> Pall.	+		

Примечание. +* – новый вид для флоры Азербайджана, в том числе Абшерона; * – новый ареал флоры Абшерона

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, самыми распространенными видами сем. *Chenopodiaceae* Vent., произрастающими на территории Абшерона, являются *Atriplex aucheri*, *A. oblongifolia*, *A. calotheca*, *A. tatarica*, *Beta maritima*, *Ceratocarpus arenarius*, *Chenopodium album*, *Ch. foliosum*, *Ch. polyspermum*, *Krascheninnikovia ceratoides*, *Noaea mucronata*, *Petrosimonia brachiata*, *Salsola dendroides* и др. – всего 15 видов. 20 видов – *Anabasis aphylla*, *A. brachiata*, *Bienertia cycloptera*, *Corispermum caucasicum*, *Gamanthus pilosus*, *Halocnemum strobilaceum*, *Halostachys belangeriana*, *Halothamnus glaucus*, *Kalidium caspicum*, *K. foliatum*, *Salsola nitraria*, *Suaeda confusa*, *S. dendroides*, *Petrosimonia oppositifolia*, *Salicornia europaea* и др. – встречаются только в типичной пустынной зоне.

Местонахождения многих видов сем. *Chenopodiaceae*, установленные в начале XX в., были подтверждены при исследовании. Это указывает на присутствие благоприятных условий для видов *Chenopodiaceae* в регионе. Открытие новых местонахождений (около 15) указывает на необходимость проведения мониторинговых исследований.

Исследование географического распространения видов сем. *Chenopodiaceae* показало, что на Абшероне преобладают виды, широко встречающиеся на Кавказе, Европе, Средней Азии, Западной Сибири, Дальнем Востоке (Табл.2). Многие виды сем. *Chenopodiaceae* на протяжении своего ареала встречаются в нескольких типах фитоценозов, реже отмечается узкая приуроченность вида к какому-либо одному типу. По приуроченности к типам фитоценозов представителей сем. *Chenopodiaceae* можно распределить на следующие группы видов: пустынные, полупустынные, пустынно-полупустынные, пу-

стынно-полупустынно-степные (Табл.2). Последние виды прорастают от низменности до среднегорного пояса. На Абшероне преобладают пустынные и пустынно-полупустынные виды. Зональный тип растительности является пустынным, а интерзональный – полупустынным. Известно, что видовой состав в фитоценозах распределяется в различных сочетаниях. Одни виды (верные) приурочены к определенным типам фитоценозов, другие обладают широкой амплитудой распространения и ранее были названы «неверными» видами (Гроссгейм, 1936). Согласно эколого-ценотическому анализу, в региональной флоре республики, виды сем. *Chenopodiaceae* относятся к четырем типам фитоценозов (Мовсумова, 2004) и представлены на рис 1.

Как видно из рис. 1, господствующее положение занимает группа растений солянковой пустыни (П) – 54,23% от общего количества видов: *Anabasis aphylla*, *A. brachiata*, *A. salsa*, *Atriplex aucheri*, *A. fomini*, *A. calotheca*, *A. micrantha*, *Bienertia cycloptera*, *Chenopodium polyspermum*, *Climacoptera crassa* и др. Достаточно широко представлена (32,20%) группа растений пустынно-полупустынных видов (П–ПП) – *Atriplex oblongifolia*, *A. patula*, *A. tatarica*, *Bassia hyssopifolia*, *B. sedoides*, *Beta maritima*, *Camphorosma lessingii*, *Ceratocarpus arenarius* и др. В меньшем количестве (8,47%) группа растений пустынно-полупустынно-степных (П–ПП–СТ) – *Chenopodium album*, *Ch. hybridum*, *Ch. foliosum*, *Ch. murale* и др.. Синантропный элемент (САНБ) данного семейства представляет 5,0% – *Chenopodium strictum*, *Suaeda acuminata* и др. Наименьшее число (3,38%) характерно для группы растений полупустынных видов (ПП) – (*Agriophyllum squarrosum*, *A. lateriflorum*).

Таблица 2. Тип ареала и фитоценотическая приуроченность видов сем. *Chenopodiaceae*, произрастающих на территории Абшерона

Вид	Тип ареала	Тип фитоценоза
<i>Agriophyllum squarrosum</i>	Сарматский	Полупустынный
<i>A. lateriflorum</i>	Ирано-туранский	»
<i>Anabasis aphulla</i>	Ирано-туранский	Пустынный
<i>A. braciata</i>	Туранский	»
<i>A. salsa</i>	Туранский	»
<i>Atriplex aucheri</i>	Ирано-туранский	»
<i>A. fomini</i>	Прикаспийский	»
<i>A. calotheca</i>	Палеарктический	»
<i>A. micrantha</i>	Туранский с иррад.	»
<i>A. oblongifolia</i>	Палеарктический	Пустынно - полупустынный
<i>A. patula</i>	Палеарктический	»
<i>A. tatarica</i>	Средиземн.ирано-туран.с иррад.	»
<i>Bassia hyssopifolia</i>	Вост.средиземн.ирано-туран.	»
<i>B. sedoides</i>	Вост.средиземн.ирано-туран.	»
<i>Beta maritima</i>	Ирано-туранский	»
<i>Bienertia cycloptera</i>	Ирано-туранский	Пустынный
<i>Camphorosma lessingii</i>	Ирано-туранский	Пустынно-полупустынный
<i>Ceratocarpus arenarius</i>	Сарматско с иррад.	»
<i>Chenopodium album</i>	Космополитический	Пустынно-полупустынно-степной
<i>Ch. hybridum</i>	Палеарктический	»
<i>Ch. foliosum</i>	Палеарктический	»
<i>Ch. murale</i>	Палеарктический	»
<i>Ch. polyspermum</i>	Западно-палеарктический	Пустынный
<i>Ch. strictum</i>	Космополитический	»
<i>Ch. vulvaria</i>	Средиземн.европейский	»
<i>Climacoptera crassa</i>	Прикаспийский	»
<i>Corispermum caucasicum</i>	Туранский	Пустынно-полупустынный
<i>Gamanthus pilosus</i>	Восточно-закавказский	»
<i>Halimione verrucifera</i>	Ирано-туранский	»
<i>Halocnemum strobilaceum</i>	Вост.средиземн. Ирано-туранский	Пустынный
<i>Halostachys belangeriana</i>	Ирано-туранский	»
<i>Halothamnus glaucus</i>	Иранский	Пустынно-полупустынный
<i>Kalidium caspicum</i>	Туранский	Пустынный
<i>K. foliatum</i>	Туранский	»
<i>Kochia laniflora</i>	Средиземн.понтическо-сарматский	»
<i>K. prostrata</i>	Средиземн.ирано-туранский	Пустынно-полупустынный
<i>K. scoparia</i>	Средиземн. со втор.распр.	Пустынный
<i>Krascheninnikovia ceratoides</i>	Средиземн. ирано-туранский	Пустынно-полупустынно- степной
<i>Noaea mucronata</i>	Вост.средиземн.ирано-туранский	Пустынно-полупустынный
<i>Petrosimonia brachiata</i>	Вост. средиземн. сарматский	»
<i>P. oppositifolia</i>	Понтическо-сарматский	Пустынный
<i>P. triandra</i>	Понтическо-сарматский	»
<i>Salicornia europaea</i>	Атлант.сред.ирано-туранский	»
<i>Salsola ericoides</i>	Восточно-закавказский	Пустынно-полупустынный
<i>S. dendroides</i>	Ирано-туранский	»
<i>S. orientalis</i>	Ирано-туранский	»
<i>S. nitraria</i>	Атропатанский	Пустынный
<i>S. nodulosa</i>	Западно-прикаспийский	Пустынно-полупустынный
<i>S. paulsenii</i>	Туранский	Пустынный
<i>S. australis</i>	Средиземн.палеарктический	Пустынно-полупустынный
<i>S. soda</i> L.	Средиземн.ирано-туранский с иррад.	Пустынный
<i>Suaeda altissima</i>	Средиземн.ирано-туранский	»
+* <i>S. acuminata</i>	Туранский	»
<i>S. confusa</i>	Туранский	»
<i>S. dendroides</i>	Прикаспийский	»
<i>S. microphylla</i>	Ирано-туранский	»
<i>S. prostrata</i>	Туранский	»
<i>S. salsa</i>	Арало-каспийский	»
<i>S. crassifolia</i>	Туранский	»

Рис 1. Соотношение эколого-ценотической структуры в сем. *Chenopodiaceae* на территории Абшерона.

Эколого-фитоценотический анализ показал, что биотопы сем. *Chenopodiaceae* на Абшероне разнообразны. Многие виды имеют широкий диапазон встречаемости (8-10 типов местообитания). Ширина экологической амплитуды видов исследуемого семейства не связана с размером ареала. Виды с широкой экологической амплитудой это: *Atriplex calotheca*, *A. tatarica*, *Bassia hyssopifolia*, *Ceratocarpus arenarius*, *Chenopodium album*, *Kochia prostrata*, *Noaea mucronata*, *Salsola australis*, *S. dendroides*, *Suaeda altissima* и др. В узком диапазоне экологических условий преобладают (1-5 типы местообитания) *Agriophyllum arenarium*, *A. lateriflorum*, *Anabasis aphylla*, *A. brachiata*, *A. salsa*, *Atriplex aucheri*, *A. fomini*, *A. micranta*, *A. oblongifolia*, *Bassia sedoides*, *Camphorosma lessingii*, *Chenopodium murale*, *Ch. vulvaria*, *Climacoptera crassa*, *Gamanthus pilosus*, *Kalidium caspicum*, *Kochia scoparia*, *Petrosimonia brachiata*, *P. oppositifolia*, *Salsola ericoides* и др. Наибольшее число видов встречается в составе кустарниковых и полынно-полупустынных сообществах, а также сорных и вторично засоленных участках. В сорных и рудеральных местообитаниях чаще встречается *Atriplex tatarica*, *Bassia hyssopifolia*, *Ceratocarpus arenarius*, *Chenopodium album*, *Kochia scoparia*, *Salsola australis* и др.

Большинство видов сем. *Chenopodiaceae* встречается на сухих и мокрых солонцеватых почвах (*Kalidium caspicum*, *K. foliatum*, *Climacoptera crassa*, *Halocnemum strobilaceum*, *Halostachys belangeriana*, *Gamanthus pilosus*, *Petrosimonia brachiata*, *Salicornia europaea*, *Suaeda acuminata*, *S. crassifolia* и др.) и песчаных засоленных (*Atriplex fomini*, *Salsola paulsenii*, *S. australis*, *Suaeda acuminata*, *S. confusa*, *Kochia prostrata*, *K. laniflora* и др.) фитоценозах.

Другую обширную группу составляют виды, обитающие в солянковых пустынных фитоценозах: мелкокустарниковые (32,2%), однолетнесолянковые-коротковетвирующие (1,7%) и длительноветвирующие (66,1%).

Согласно К. Раункиеру (Raunkiaer, 1937), виды сем. *Chenopodiaceae* во флоре Абшерона подразделяются на следующие ЖФ: теорофиты - 40, гемикриптофиты - 9, нанофанерофиты - 10 (табл. 3).

По И.Г. Серебрякову, жизненные формы сем. *Chenopodiaceae* распределяются на следующие таксономические группы: отделы, классы, подклассы и группы. Из 4-х отделов 2 имеют место во флоре Абшерона: древесные растения, включающие кустарники и кустарнички; полу-древесные растения – полукустарники и полукустарнички. В численном отношении ЖФ сем. *Chenopodiaceae* распределяются следующим образом: кустарников – 3, полукустарников – 5, кустарничков – 6, полукустарничков – 5, однолетников длительноветвирующих – 39, однолетников коротковетвирующих – 1.

По отношению к воде сем. *Chenopodiaceae* подразделяется на ксерофиты - 12, галоксерофиты - 17, галомезоксерофиты - 3, мезоксерофиты - 6, мезофиты - 7, галомезофиты - 1, галогигромезофиты - 2.

По отношению к свету сем. *Chenopodiaceae* подразделяется на гелиофиты (49 видов) и факультативные гелиофиты (10 видов).

По отношению к почве сем. *Chenopodiaceae* классифицируются в зависимости от субстрата, кислотности, содержания кальция и общего богатства почвы. В зависимости от субстрата различают: галофиты (45 видов), псаммофиты (5 видов), пелитофиты (17 видов), хасмофиты (2 вида), алевритофиты (2 вида).

По кислотности почв – нейтрофилы (10 видов), базифилы (54 вида), индифферентные (4 вида). По содержанию кальция - кальцефилы (2 вида). По богатству почв - олиготрофы (37 видов), мезотрофы (21 вид) и эвтрофы (1 вид).

В настоящее время установлено практическое значение многих видов сем. *Chenopodiaceae* в деятельности человека. Можно выделить следующие направления их использования: растения, применяющиеся в лекарственных целях, декоративные, кормовые, пищевые, алкалоидные, декоративные, сорные и др. (табл. 4). В утилитарном плане было выделено 16 направлений использования растений семейства *Chenopodiaceae*. Основу составляют лекарственные растения (14 видов), кормовые (15), пищевые (8), алкалоидные (13), декоративные (18), сорные (16), рудеральные (10), природоохранные (17), топливные (10), витаминные (3), ядовитые (2), красильные (4) и другие.

Таблица 3. Классификация видов сем. *Chenopodiaceae*, произрастающих на территории Абшерона по ЖФ, по отношению к свету, воде и почве

Название таксона	ЖФ по Раункиеру	ЖФ по Серебрякову	ЖФ по отношению к свету	ЖФ по отношению к воде	ЖФ по отношению к почве
1	2	3	4	5	6
<i>Agriophyllum squarrosum</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксерофит	М., Н., Псам., Са+
<i>A. lateriflorum</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксерофит	М., Н., Псам., Са+
<i>Anabasis aphulla</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Ксерофит	О., Б., Галофит
<i>A. braciata</i>	NPH	Куст.	Гелиофит	Ксерофит	О., Б., Галофит
<i>A. salsa</i>	HK	Пкустч.	Гелиофит	Ксерофит	О., Б., Галофит
<i>Atriplex aucheri</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксеромезофит	О., Б., Галофит
<i>A. fomini</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	Н., Б., Псам., Галофит
<i>A. calotheca</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезофит	Э., Б., Пелит., Галофит
* <i>A. micrantha</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезоксерофит	М., Б., Галофит
<i>A. oblongifolia</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезоксерофит	М., Б., Галофит
* <i>A. patula</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Ксеромезофит	М., Б., Галофит
<i>A. tatarica</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Мезоксерофит	О., М., Б., Галофит
<i>Bassia hyssopifolia</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксерофит	О., Б., Галофит
* <i>B. sedoides</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
* <i>Beta maritima</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезофит	М., Б., Пелит., Галофит
<i>Bienertia cycloptera</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
* <i>Camphorosma lessingii</i>	HK	Пкустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., И., Б., Галофит,
<i>Ceratocarpus arenarius</i>	T	Однолетн. коротковег.	Гелиофит	Ксерофит	О., И., Б., Алеврит., Галофит
<i>Chenopodium album</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезофит	М., Б., Пелит.
<i>Ch. hybridum</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезофит	М., Б., Пелит.
<i>Ch. foliosum</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Мезоксерофит	М., Б., Пелит.,
<i>Ch. murale</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Мезофит	М., Б., Пелит.
<i>Ch. polyspermum</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Мезофит	М., Б., Пелит,
<i>Ch. strictum L.</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Ксеромезофит	М., Б., Пелит,
<i>Ch. vulvaria</i>	T	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Мезофит	М., Б., Пелит.
<i>Climacoptera crassa</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Мезоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Corispermum caucasicum</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксерофит	О., Н., Псам., Са+
<i>Gamanthus pilosus</i>	T	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Halimone verrucifera</i>	HK	Пкуст.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Halocnemum strobilaceum</i>	NPH	Куст.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Halostachys belangeriana</i>	NPH	Куст.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит

<i>Halothamnus glaucus</i>	НК	Пкустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Продолжение таблицы 3</i>					
<i>Kalidium caspicum</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>K. foliatum</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Kochia laniflora</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксеромезофит	М., Н., Псаммофит
<i>K. prostrata</i>	НК	Пкуст.	Гелиофит	Ксерофит	О., Н., И., Б., Пелит. Хасм., Галофит
<i>K. scoparia</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксеромезофит	А., М., Пелит.
<i>Krascheninnikovia ceratoides</i>	НК	Пкуст.	Гелиофит	Ксерофит	О., Н., Б., Пелит, Галофит
<i>Noea mucronata</i>	НК	Пкустч.	Гелиофит	Ксеромезофит	М., Н., Б., Хасм., Пелит. Галофит
<i>Petrosimonia brachiata</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>P. oppositifolia</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
* <i>P. triandra.</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Мезоксерофит	О., Б., Галофит
<i>Salicornia europaea</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галогигромезофит	О., Б., Галофит
<i>Salsola ericoides</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Ксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. dendroides</i>	НК	Пкуст.	Гелиофит	Галоксерофит	М., Б., Пелит., Галофит
<i>S. orientalis</i>	НК	Пкустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. nitraria</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Ксеромезофит	О., Б., Галофит
<i>S. nodulosa</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Ксерофит	О., И., Б., Пелит, Галофит
<i>S. paulsenii</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Факультативный гелиофит	Галомезоксерофит	М., Н., Б., Алеврит, Галофит
<i>S. australis</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галомезоксерофит	М., Б., Пелит. Галофит
<i>S. soda</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галомезофит	О., Б., Галофит
<i>Suaeda altissima</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галомезофит	М., Б., Пелит., Галофит
+* <i>S. acuminata</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галомезоксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. confusa</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галороксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. dendroides</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. microphylla</i>	NPH	Кустч.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. prostrata</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галогигромезофит	О., Б., Галофит
<i>S. salsa</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Б., Галофит
<i>S. crassifolia</i>	Т	Однолетн. длительновег.	Гелиофит	Галоксерофит	О., Н., Б., Псам., Галофит

Условные обозначения: **Графа 1** – название таксона. **Графа 2** – жизненная форма по К. Раункиеру: НК - гемикриптофиты, Т - терофиты, NPH - нанофанерофиты. **Графа 3** - классификация по И. Г. Серебрякову. **Графа 4** - классификация по отношению к свету: гелиофит, факультативный гелиофит. **Графа 5** – классификация по отношению к воде: ксерофит – галоксерофит, галомезоксерофит, мезоксерофит, мезофит – ксеромезофит, галомезофит, галогигромезофит. **Графа 6** – классификация по отношению к почве: По отношению к гранулометрическому составу почвы подстилающих пород: Псам. – псаммофит, Пелит. – пелитофиты, Хасм – хасмофиты, Алеврит. – алевритофиты. По отношению к кислотности почвы: Н – нейтрофилы, Б – базифилы, И. – индифферентные виды. По отношению к содержанию солей кальция: Са⁺ – кальцефилы. По отношению к общему богатству почвы: О. – олиготрофы, М. – мезотрофы, Э – эвтрофы.

Таблица 4. Практическое использование видов сем. *Chenopodiaceae*

№	Направление использования	Число видов
1	Лекарственные	14
2	Кормовые	15
3	Пищевые	8
4	Алкалоидные	13
5	Декоративные	18
6	Сорные	16
7	Рудеральные	10
8	Природоохранные	17
9	Топливные	10
10	Витаминные	3
11	Ядовитые	2
12	Красильные	4
13	Инсектицидные	4
14	Содоносные	14
15	Поташные	9
16	Эфиросные	1

Таблица 5. Аспект встречаемости видов сем. *Chenopodiaceae* во флоре Абшерона

Коэффициент встречаемости	Число видов	% от общего числа
0 (неуловимое)	1	1,69
1 (очень редкое)	2	3,38
2 (редкое)	10	16,95
3 (нередкое)	16	27,12
4 (частое)	11	18,64
5 (обыкновенное)	19	32,11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фитоценотический, географический и экологический анализ позволил определить спектр фитосоциологических групп в семействе и сопоставить их долевое участие в формировании структуры флоры маревых. Таким образом, комплексный ботанико-экологический анализ сем. *Chenopodiaceae* является важным направлением исследования биоразнообразия флоры Абшерона, дающим ценную информацию, как теоретического содержания, так и в плане разумного практического использования растительных ресурсов.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития науки при Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EIF-2012-2(6)-39/19/3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алехин В.В.** (1936) Основы ботанической географии. М.-Л.: Биомедгиз, 385 с.
- Аскеров А.М.** (2011) Конспект флоры Азербайджана. Баку: Элм, 204 с.
- Гроссгейм А.А.** (1936) Анализ флоры Кавказа, Баку, Изд-во Азерб. Фил. АН СССР, 257 с.
- Гроссгейм А.А.** (1949) Определитель растений Кавказа. М.: Наука, 748 с.
- Горышина Т.К.** (1979) Экология растений. М.: Высш. Школа, 368 с.
- Исаев Я.М.** (1952) *Chenopodiaceae*. В кн.: Карягин И.И. (ред.) Флора Азербайджана, т. 3. Баку, с. 210-260.
- Карягин И.И.** (1952) Флора Абшерона. Баку, Изд-во АН Азерб. ССР, 439 с.
- Лархер В.** (1978) Экология растений. М.: Мир, 382 с.
- Лазарев А.В., Колчанов А.Ф., Колчанов Р.А.** (2008) Учебно-полевая практика по ботанике. Белгород, 80 с.
- Международной кодекс ботанической номенклатуры** (Сент-Луисский кодекс) принятый шестнадцатым Международным ботаническим конгрессом, Сент-Луис, Миссури (2001). СПб.: СПХФА, 10 с.
- Мовсумова Ф.Г.** (1998) Флористический спектр семейства *Chenopodiaceae* (Маревые) во флоре Азербайджана. Изв. НАН Азербайджана (биол. науки). Баку: Элм, **63(5-6):** 27-34.
- Мовсумова Ф.Г.** (2002) Галофитная растительность Абшеронского полуострова Азербайджана. XI Международный Симпозиум «Нетрадиционное растениеводство. Энология. Экология и здоровье». Симферополь-Алушта, 167-169.
- Мовсумова Ф.Г.** (2004) Роль представителей семейства *Chenopodiaceae* в растительных сообществах соляноквых пустынь Азербайджана. Ботанический журнал **89(7):** 1137-1142.
- Мовсумова Ф.Г.** (2007а) Флористические находки в Азербайджане. Труды Международной научной конференции посвященной 75-летию Института Ботаники и фитоинтродукции. Алматы, 47-49.
- Мовсумова Ф.Г.** (2007б) Новые виды из рода *Suaeda* (*Chenopodiaceae*, *Suaedoideae*) во флоре Азербайджана. Изв. НАН Азербайджана (биол. науки). Баку: Элм, **LXII (3):** 53-57.
- Мовсумова Ф.Г.** (2010а) О находках *Suaeda acuminata* и *S. Crassifolia* (*Chenopodiaceae*) в Азербайджане. Ботанический журнал **95(7):** 1006-1007.
- Мовсумова Ф.Г.** (2010б) Род *Salsola* (*Chenopodiaceae*) во флоре Азербайджана. Беккеровские чтения, ч. 1. Волгоград, 143-145.
- Мовсумова Ф.Г.** (2013) Сорные растения семейства Маревые (*Chenopodiaceae*) Азербайджана. Журн. Научные ведомости БелГУ (сер. естественные науки). Белгород, **10(153): вып. 23,** 31-35.
- Работнов Т.А.** (1992) Фитоценология. М.: Изд-во МГУ, 350 с.

- Серебряков И.Г.** (1964) Жизненные формы высших растений и их изучение. В кн.: Полевая геоботаника. М.: АН СССР, **3**: 146-205.
- Серебряков И.Г.** (1995) Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных растений. Бюлл. Моск. общ-ва. испыт. природы, отд. Биолог. **10(3)**: 71- 91.
- Сухоруков А.П. и Аюпян Ж.А.** (2013) Конспект семейства *Chenopodiaceae* Кавказа. М.: МАКС Пресс, 76 с.
- Тахтаджян А.Т.** (отв. ред.) (2008) Конспект флоры Кавказа, т. 3 (1). М.: КМК Пресс, 469 с.
- Черепанов С.К.** (1995) Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб.: Мир и семья-95, 990 с.
- Шенников А.П.** (1964) Введение в геоботанику. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 447 с.
- Ярошенко Д.В.** (1969) Геоботаника. М.: Просвещение, 200 с.
- Mövsüмова F.Q.** (2007 в) Azərbaycan florasının (*Chenopodiaceae*) yeni taksonları. AMEA Məruzələri **32(1)**, 59-62.
- Gadjiev V.D. and Movsumova F.G.** (2002) Taxonomic revision of *Chenopodiaceae* family of Azerbaijan. VIth plant Life of southwest Asia Symposium. Yüzcü yıl University, Van-Turkey, p.69.
- Raunkiær Ch.** (1937) Plant life forms. Oxford: Clarendon Press, 104 p.
www.derev-grad.ru/ekologiya/ekologicheskie-gruppy-vidov-rastenii.html

**Abşeron Florasında *Chenopodiaceae* Vent. Fəsiləsinin
Taksonomik Tərkibi və Onun Ekoloji Analizi**

F.Q. Mövsüмова, H.Q. Babayev, M.H. Zeynalova, Y.M. Feyziyev

AMEA Botanika Institutu

Məqalədə Azərbaycanın Abşeron yarımadası ərazisinin quraqlıq və yarımquraqlıq zonalarında *Chenopodiaceae* Vent. fəsiləsindən olan növlərin paylanması və ekoloji-fitosenotik xarakteristikası verilmişdir. Bu ailənin nümayəndələrinin ekoloji məhdudluğu və praktiki əhəmiyyəti identifikasiya edilmiş, onların həyat formaları işıq, su və torpaqdan asılı olaraq təsnif edilmişdir.

Açar sözlər: *Chenopodiaceae*, fitosenoz, flora, biomorf

**Taxonomic Composition of *Chenopodiaceae* Vent. Family in Absheron
Flora and Its Ecological Analysis**

F.G. Movsumova, H.G. Babayev, M.H. Zeynalova, Y.M. Feyziyev

Institute of Botany, ANAS

The paper presents new data on the distribution of species of *Chenopodiaceae* Vent. family and its ecologo-phytocenotical characteristics in arid and semi-arid areas of the Absheron peninsula territory of Azerbaijan. Ecological confinement and practical significance of representatives of *Chenopodiaceae* have been identified and their life forms have been classified with respect to light, water and soil.

Key words: *Chenopodiaceae*, phytocenosis, flora, biomorph